

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 690 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinov Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda e'taklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili.....	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari.....	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
Rayxona Surobova	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
Safarova Sojida Saxaddin qizi	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi	
Значение толерантности в современном образовании	298
Бекбосинова Зияда Куралбай кизи	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Isroilovna	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
Z. Q. Akramjanova	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
Lapasova Zebiniso Xidirovna	
Jamoda ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
Raxmonova Mexriniso Shuxratovna	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
Нажмудинова Мадина Халимовна	
O'smir-yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar	336
Artikova Gulnoza Xasanovna	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	341
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida takomillashtirishning ahamiyati	346
Begmanova Gauhar Elbaevna	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'rni	350
Bilolov Inomjon O'ktamovich, Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna	
The Role of Didactic Principles in Modular-Credit Learning	353
Ergasheva Diloram Daniyarovna	
Faollik markazlarida mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalari	357
Irisova Sayyora Rajabovna	
Talabalarda Case-Study texnologiyasi yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	362
Islomova Moxichexra Bekmurzayevna	
Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish	367
Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi	
Kvalimetrik monitoring bilan bog'liq xorijiy tajriba	370
Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi	
Kredit-modul tizimida didaktik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar	373
Kushimova Mahbuba Janibekovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari.....	378
	Musurmanova Shaxlo Ilhomovna	
	Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy innovatsion texnologiyalar.....	383
	N. O. Saidova, H. Alijonova	
	Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish.....	386
	Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna	
	"Titan" asarining badiiy, semantik va grammatik tahlili.....	391
	Samiyeva Iymona Mehriddin qizi	
	Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish.....	395
	Uzakbaeva Raxima Xojabaevna	
	Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari.....	399
	Xamidova Diyora Rustam qizi, Nurmonova Yeshoda Boris qizi	
	Maktabga tayyorlov davrida ta'limiy o'yinlar vositasida kreativlikni rivojlantirish orqali universal ta'lim faoliyatini shakllantirish.....	404
	Xolmatova Sarvinoz	
	Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rgatilishi.....	408
	Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi	
	O'quvchilarga harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish.....	410
	Sharopova Xolida Ilyos qizi	
	Matematik tafakkurni o'stirishning mohiyati xususida.....	413
	Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna	
	Xalq og'zaki ijodini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish.....	417
	Baxtiyorova Sabrina Bobirovna, Jamolova Mohigul Baxtiyorovna	
	Kichik hududlarda aholi tabiiy ko'payishining salbiy va ijobiy tomonlari (Denov tumani misolida).....	420
	Abdimovminov Tog'oy Nazar Abdinaxat o'g'li, Sulaymonov Sardor Isroil o'g'li	
	O'quvchilarni tarbiyalashda artpedagogika tizimini xorijiy tajriba integratsiyalashuvi asosida takomillashtirish.....	423
	Choriyeva Dildora Ismat qizi	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida dizayn fikrlashni badiiy asarlar vositasida shakllantirishning nazariy asoslari.....	426
	Dadamirzayeva Ma'mura Shokirjon qizi	
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni diagnostikalash texnologiyasi.....	429
	Djamilova Nargiza Nuriddinovna, Asadova Madina Namoz qizi	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy kreativlikni shakllantirish – sifatlil ta'lim olish omili sifatida.....	432
	Erkinboyeva Kamola Shavkatjon qizi	
	Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlar faoliyatini samarali tashkil etishda virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalaridan foydalanish.....	435
	Foziljonova M. R.	
	Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarni intellektual rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari.....	438
	Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi	
	Integrativ yondashuv–bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili.....	441
	Jalilov Nodirjon Azamatovich	
	Bo'lajak pedagoglarda provokativ pedagogika orqali tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	444
	Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Karimova O'g'iloy Murot qizi	
	Sinfdan tashqari faoliyatlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining shaxsiy rivojlanishini ta'minlash.....	447
	Kasimov Asror Abdulloyevich	
	Inklyuziv ta'lim tushunchasi va uning asosiy xususiyatlari.....	450
	Mamatova Aziza Bo'riboyevna	
	Surpedagogikada STEM yondashuvi.....	454
	Maxmudova Oygul Toxirjonovna	

Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining ijtimoiy-huquqiy kompetensiyasini rivojlantirish	457
<i>Nishonova Munira Yakubjonovna</i>	
Xalq maqollari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnat intizomiga o'rgatish yo'llari	461
<i>Nuriddinova Dilshoda Fazliddin qizi</i>	
Malakaviy o'quv amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning didaktik ta'minoti	464
<i>Ramazonova Bahoroy Sadriddinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini didaktik o'yinlar yordamida matematik ko'nikmalarini rivojlantirish xususiyatlari	467
<i>Rasulova Muhabbat Pardayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash orqali DTS talablari asosida samarali natijalarga erishish imkoniyatlari	472
<i>Safaraliyeva Mehrangis Shamil qizi</i>	
Raqamli axborot asrida muloqotning ijtimoiy-psixologik transformatsiyasi: oqibatlar va yechimlar	475
<i>Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li</i>	
Problems of Socialization in Preschool Children	479
<i>Tulyaganova Dilnoza Ravshankekovna, Botirova Zebo Xasan qizi</i>	
Xotin-qizlarning tazyiq va tajovuzga qarshi dunyoqarashining shakllanish tarixi	483
<i>Uktamova Umida Sunatullayevna</i>	
Психолого-педагогические основы проблемы духовно-нравственного воспитания в начальных классах Узбекистана с учётом использование современных инновационных видов обучения в образовательном процессе	487
<i>Жамолова Камола Комилжон кизи</i>	
Aqliy rivojlanishda muammosi bo'lgan o'quvchilarga savod o'rgatish ishlarining ilmiy asoslari	494
<i>Abdujabborova Mavjuda Baxtiyor qizi</i>	
Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning o'ziga xos xususiyatlari	499
<i>Berdiyev Xurshid Farxod o'g'li</i>	
Pedagoglarda dezinformatsiyaga qarshi kurashish ko'nikmalarini shakllantirish	505
<i>Eshankulova Moxigul Ummatkulovna</i>	
Tizimli yondashuv asosida o'quvchilarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirishning nazariy asoslari	511
<i>Hasanova Gulbahor Davlatmamatovna</i>	
Maktab o'qituvchilarini uzluksiz kasbiy rivojlantirishda raqamli texnologiyalaridan foydalanish pedagogik muammolar sifatida	517
<i>Karshiyeva Dilnoza UtKirjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim samaradorligiga erishishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari	521
<i>Mamadaliyeva Shoxsanam</i>	
Kar va zaif eshituvchi o'quvchilar uchun assistiv texnologiyalar	524
<i>Mirsaid Yunusov Xudayarovich</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv-nutqiy faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari	530
<i>Nartayeva Shahnoza Yulchibayevna</i>	
Matematika darslarida aqli zaif o'quvchilarning geometrik materiallar asosida tasavvurni shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari	535
<i>Navbahor Shadiyeva Habibulla qizi</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni kasbga yo'naltirish ishlarini tashkil etish xususiyatlari	541
<i>Nodira Toshpulova Sultonmurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida vatanga e'tiqodni shakllantirishda milliy qadriyatlarining o'rni	545
<i>Xaydarova Oliya Kaxxarovna, Primqulova Iroda Berdimurodovna</i>	
Autizm sindromli bolalar uchun assistiv texnologiyalar	550
<i>Sevinch Axrorova Abrorovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilaridagi nutq nuqsonlarini kompleks korreksiyalash tamoyillari	555
<i>Tojikulova Gulbaxor Furqat qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kognitiv qobiliyatlarini bilish kompetensiyasi vositasida rivojlantirish	560
<i>Xakimova Nafosat Solijon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rganilishi	563
<i>Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi</i>	

Методология преподавания русского языка как иностранного: интеграция прагмалингвистических аспектов и культурных контекстов в обучении узбекских студентов.....	566
<i>Лола Назарова</i>	
Учет психологических и педагогических характеристик будущего учителя в процессе индивидуального тестирования.....	570
<i>Эшбоева Зарина Бобомурод кизи</i>	
Modulli ta'lim texnologiyasi va uni boshlang'ich ta'limda qo'llash.....	574
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna, Norqulova Dilorom</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini pirls topshiriqlariga tayyorlashda o'qish savodxonligi darslarining o'rni va ahamiyati.....	578
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Nabiyeva Nigora Normuhammad qizi</i>	
Integrativ yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy tasavvurlarini shakllantirish mazmuni.....	582
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Baxronova Shaxnoza Rustamovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari.....	586
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Elova Marjona Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflar uchun mo'ljallangan o'quv lug'atlarining o'ziga xos xususiyatlari.....	592
<i>Ergasheva Tuyg'unoy Shavkatjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining iqtisodiy bilimdonligini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'limiy materiallarni tayyorlash tamoyillari.....	594
<i>Hakimova Mehriniso Homitovna, Ergasheva Feruzabonu Baxriddin qizi</i>	
21-asr ko'nikmalarining ta'lim tizimida rivojlantirishdagi produktiv yechimlar va ilg'or tendensiyalar.....	598
<i>Idiyeva Gulchehra Izomovna</i>	
Inkorporatsion yondashuvlar orqali bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisidagi kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	603
<i>Jo'rayeva Dilnoz Raxmidinovna</i>	
Birinchi sinf o'quvchilarini maktabga samarali moslashtirish.....	607
<i>Jumayev Ro'ziquil Xoliqulovich, Jo'rayeva Nazokat Farhodovna</i>	
Boshlang'ich sinf darslarida lug'atdan foydalanish amaliyoti: noan'anaviy usullar, innovatsion texnologiyalar.....	611
<i>Karimova Feruza Mo'minovna, Homidova Zarina Rustam qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari yo'l qo'yadigan nutqiy xatolar ustida ishlash jarayonida metod va topshiriqlardan foydalanishning metodik asoslari.....	616
<i>Karimova Kamola Komil qizi</i>	
O'quvchilarni tejamkorlikka o'rgatish bo'yicha bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun uslubiy tavsiyalar.....	622
<i>Kasimov Fayzullo Muxammadovich, Subxanova Ozoda</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchisini kreativ fikrlashga o'rgatishda tipik arifmetik masalalarning roli.....	627
<i>M. M. Qosimova, S. E. Ikromova</i>	
Boshlang'ich sinflarda xalq og'zaki ijodini o'qitishda integratsion metodlar.....	631
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Nematova Malika Hikmatovna</i>	
Sun'iy intellekt asosida ta'lim sohasini takomillashtirish.....	634
<i>Raximova Nargiza Mexriddinovna</i>	
O'zbek xalq o'yinlari bolalarni mehnatsevarlikka tayyorlaydi.....	638
<i>Safarova Nigora Oxunjonovna, O'ktamova Sabina Azizjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda tenglamalar yechish mavzusida 5E modelidan foydalanish.....	641
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Mansurova Umida Mansur qizi</i>	
Boshlang'ich sinf tarbiya darslarida integrativ yondashuv.....	646
<i>Saidova Gavhar Ergashovna</i>	
Ijodiy topshiriqlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy qobiliyatni rivojlantirish omili sifatida.....	649
<i>Shoyeva Yulduz Amin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini rivojlantirishda iboralar ustida ishlashning didaktik mezonlari.....	652
<i>To'rayeva Sanobar Sulaymonovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda texnologiya fanini o'qitishda texnik ijodkorlikni shakllantirish.....	657
<i>Tursunova Nozima Ilxomovna</i>	

Individual yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish mexanizmlari.....	661
Xaydarova Malika Djamshitovna	
O'qish savodxonligi darslarida etnopedagogik qadriyatlarining o'rni va ahamiyati	665
Xayrullayeva Dilnoza Nurmat qizi	
Изобразительное искусство Узбекистана на занятиях русского языка как эффективный средство развития речи и формирование эстетической культуры студентов.....	669
Дустова Дилдора Собиржановна	
Моделирование уроков с применением стратегий развития критического мышления	674
Рузиева Майрам Амриловна	
Тема “Развитие духовно-творческого потенциала ребенка как фактор самореализации в социуме”	678
Хасанова Гулшод Касимовна	
Amaliy mashg'ulot jarayonida talabalarning boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirish.....	682
Narimbaeva Lola Kuzibayevna	
Developing Feedback Literacy Through Technology-Mediated Feedback in L2 Writing: A Mixed-Methods Approach.....	686
Sabokhat Rakhimova Mirzokhid kizi	

O'QUVCHILARNI TEJAMKORLIKKA O'RGATISH BO'YICHA BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFI O'QITUVCHILARI UCHUN USLUBIY TAVSIYALAR

Kasimov Fayzullo Muxammadovich

Buxoro davlat pedagogika instituti
p.f.n., professor

Subxanova Ozoda

Buxoro davlat pedagogika instituti
2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida tejamkorlik ko'nikmalarini shakllantirishning ahamiyati, bu boradagi pedagogik yondashuvlar hamda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun uslubiy tavsiyalar yoritilgan. Unda o'quvchilarga iqtisodiy bilim berishning ilk bosqichlari, kundalik hayotda tejamkorlikni targ'ib qilishning samarali usullari va dars jarayonida qo'llanilishi mumkin bo'lgan interaktiv metodlar tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida tejamkorlik madaniyatini shakllantirishga qaratilgan mashg'ulotlar namunasi ham taklif etiladi.

Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini tejamkorlikka o'rgatishning maqsadi, usullari yoritiladi. Tejamkorlik tarbiyasining erta yoshdan boshlab shakllanishi zarurligi asoslab beriladi. Muallif bu borada o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos metodlarni qo'llashni taklif etadi. Dars jarayonida tejamkorlikka o'rgatishda o'yinli, interaktiv va amaliy yondashuvlar samarador deb topiladi. Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda bu mavzuning nazariy va amaliy asoslariga urg'u beriladi. Muallif tomonidan ilgari surilgan tavsiyalar tizimli va qo'llanmaga mos tarzda taqdim etiladi. Tadqiqotning ilmiy yangiligi – tejamkorlik tarbiyasiga kompleks yondashuv va innovatsion usullarning integratsiyasidir. Maqola pedagogik amaliyot uchun amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Tejamkorlik, iqtisodiy tarbiya, iqtisodiy bilim, darsda iqtisodiy tushunchalar, isrofgarchilikka qarshi tarbiya, tejamkorlik dars ishlanmalari, o'quvchilarda tejamkorlik ko'nikmasini shakllantirish, iqtisodiy madaniyat, boshlang'ich sinf o'qituvchisi, iqtisodiy savodxonlik, fanlararo integratsiya, darsda amaliy mashg'ulot, interfaol metodlar, zamonaviy dars uslublari.

Abstract: This article discusses the importance of developing thrift skills in primary school students, pedagogical approaches in this regard, and methodological recommendations for future primary school teachers. It analyzes the initial stages of providing students with economic knowledge, effective methods of promoting thrift in everyday life, and interactive methods that can be used in the classroom. The article also offers a sample of activities aimed at forming a thrift culture in the process of training teachers. The article discusses the purpose and methods of teaching primary school students to thrift. The need to form thrift education from an early age is substantiated. The author suggests using methods appropriate to the age characteristics of students in this regard. Playful, interactive, and practical approaches to teaching thrift in the classroom are considered effective. In training future teachers, the theoretical and practical foundations of this topic are emphasized. The recommendations put forward by the author are presented in a systematic and practical manner.

The scientific novelty of the research lies in the integrated approach to the education of thrift and the integration of innovative methods. The article is of practical importance for pedagogical practice.

Key words: Thrift, economic education, economic knowledge, economic concepts in lessons, anti-waste education, thrift lesson plans, developing thrift skills in students, economic culture, primary school teacher, economic literacy, interdisciplinary integration, practical exercises in lessons, interactive methods, modern teaching methods.

Аннотация: В данной статье описывается важность формирования навыков бережливости у учащихся младших классов, педагогические подходы в этом отношении, а также методические рекомендации будущим учителям начальной школы. Анализируются первые этапы предоставления студентам экономических знаний, эффективные методы воспитания бережливости в повседневной жизни, интерактивные методы, которые можно использовать в ходе урока. Также в статье предлагается образец мероприятий, направленных на формирование культуры хозяйства в процессе подготовки учителей. В статье раскрываются цель и методы обучения бережливости учащихся младших классов. Обоснована необходимость формирования спасительного образования с раннего возраста. В связи с этим автор предлагает использовать методы, соответствующие возрастным особенностям учащихся. Эффективны игровые, интерактивные и практические подходы к обучению экономике в ходе урока. В подготовке будущих учителей особое внимание уделяется теоретическим и практическим основам данного предмета. Рекомендации, выдвинутые автором, изложены систематически и вручную.

Научная новизна исследования заключается в интеграции инновационных методов и комплексного подхода к воспитанию бережливости. Статья имеет практическое значение для педагогической практики.

Ключевые слова: Бережливость, экономическое воспитание, экономические знания, экономические концепции на уроках, воспитание против расточительства, уроки по бережливости, развитие навыков бережливости у учащихся, экономическая культура, учитель начальных классов, экономическая грамотность, межпредметная интеграция, практические занятия на уроках, интерактивные методы, современные методы преподавания.

KIRISH

Bugungi kunda jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri sifatida iqtisodiy savodxonlik va tejamkorlik ko'nikmalarini yosh avlod ongiga singdirish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Aholining iqtisodiy madaniyatini shakllantirish, isrofgarchilikka barham berish, resurslardan oqilona foydalanish va moddiy ne'matlarning qadriga yetishga o'rgatish – barqaror rivojlanishga erishishning asosiy shartlaridandir. Shu boisdan, ayniqsa boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarda tejamkorlik tushunchasini shakllantirish, ularni iqtisodiy jihatdan ongli qarorlar qabul qilishga yo'naltirish dolzarb masala hisoblanadi.

Ushbu maqola doirasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida tejamkorlik ko'nikmalarini shakllantirishda o'qituvchining o'rnini, dars jarayonida foydalaniladigan metodlar hamda o'quvchilarning iqtisodiy tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladigan amaliy tavsiyalar yoritiladi.

Avvalo, mavzuga oid mavjud adabiyotlar, amaldagi o'quv dasturlari, darsliklar va metodik qo'llanmalar tahlil qilindi. Qiyosiy-taqqoslash usuli orqali boshlang'ich ta'limda tejamkorlikni shakllantirishga oid mahalliy va xorijiy tajribalar o'rganildi. Masalan, Finlandiya, Yaponiya va Singapur kabi mamlakatlarning boshlang'ich ta'lim tizimidagi moliyaviy savodxonlik va tejamkorlikka oid yondashuvlari tahlil qilinib, ularning O'zbekiston sharoitida qo'llanish imkoniyatlari ko'rib chiqildi.

Shuningdek, tahliliy usul yordamida O'zbekiston ta'lim tizimida boshlang'ich sinf darsliklarida iqtisodiy tarbiya va tejamkorlik masalalari qay darajada yoritilgani chuqur o'rganildi. Pedagogik kuzatuv usuli orqali esa maktablarda olib borilayotgan dars jarayonlarida o'quvchilarda tejamkorlik ko'nikmalari qanday shakllantirilayotgani bevosita kuzatildi va tahlil qilindi. Qiyosiy tahlil natijasida boshlang'ich ta'limda tejamkorlikni shakllantirishga oid mavjud imkoniyatlar hamda ayrim kamchiliklar aniqlanib, maqolada ularni bartaraf etish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqildi. Xususan, tejamkorlikni rivojlantirishda interfaol metodlar, o'yinli mashg'ulotlar va hayotiy misollarga asoslangan yondashuvlar samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar berildi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hayot va turmushning mohiyat-mazmuni eng avvalo mamlakat va xalq farovonligidan iboratdir. Farovonlik tushunchasini keng ma'noda tushunish, shu ma'noda moddiy, ma'naviy, ma'rifiy, huquqiy, ijtimoiy va shu kabi sohalar bo'yicha yuksalishni bir-biriga yaxlit uyg'unlikda idrok etish kerak.

Iqtisodiy islohotlarning 5 tamoyiliga ko'ra, davlatimiz ravnaqi ta'lim-tarbiya bilan bevosita bog'liq. Yoshlarning iqtisodiy bilimdonligini oshirish, ularni tejamkorlik ruhida tarbiyalash shu kunning dolzarb muammolaridan biridir.

Darhaqiqat, tejamkorlik moddiy farovonlikning negizini tashkil qiladi. Tejamkorlik odobi esa oiladan boshlanadi, maktabgacha tarbiya muassasalarida bu ish biroz kengroq ko'lamda olib borilsa, kichik maktab yoshidagi o'quvchilar bilan tejamkorlik to'g'risidagi ta'lim-tarbiya ishlari yanada chuqurlashtiriladi. Bu yerda ta'lim va tarbiya ishlarini olib borishda eng mas'uliyatli vazifa boshlang'ich sinf o'qituvchisi zimmasiga tushishini alohida qayd etish darkor. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi uchun o'quvchilarida iqtisodiy bilim va tushunchalarni shakllantirish, ularda tejamkorlik xislatlarini tarbiyalash borasida quyidagi tavsiyalarni keltiramiz: O'quvchilarda tejamkorlik xislatining shakllanishi yuzasidan boshlang'ich sinflarda o'qitiladigan fanlar: ona tili, o'qish, odobnoma, texnologiya, matematika, tabiiy fanlar o'quv dasturlarida o'rin olgan ma'lumotlar majmuasini loyihalash.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi kasbi eng nozik, murakkab, ko'p qirrali, mas'uliyatli, sharafli kasbdur. Yuqori sinflarda o'qituvchi bitta fan (yoki ona tili, adabiyot, tarix, matematika va hokazo fanlar)dan dars berishsa,

boshlang'ich sinf o'qituvchisi bir nechta fandan dars o'tadi. U shu o'tiladigan fanlarni puxta bilishi zarur. O'quv mashg'ulotlari (dars va darsdan tashqari mashg'ulotlar)ni shunday tashkil etishi zarurki, ular orasidagi uyg'unlik, o'quv-tarbiyani olib borishda o'quvchilarga dasturiy bilim, malaka va ko'nikmalar shakllanishi bilan birga, o'quvchilarda iqtisodiy bilimga oid tushunchalar, xususan, bozor, pul, kredit, qarz, foyda, tadbirkorlik kabilar bilan birga tejamkorlik, iqtisodiy masalalarni yechish ko'nikmalarining shakllanib borishini nazarda tutishi, o'qituvchi o'z ishini rejalashtirishi kerak. O'qituvchi mehnat ta'limi darsini o'tish jarayonida o'quvchilarning matematikadan olgan bilim, malaka va ko'nikmalariga tayanmog'i lozim. Masalan, kub modelini yasash jarayonida o'quvchilardan qanaqa matematik tushunchalarni esga tushirish talab qilinadi?

Dastlab kubni o'quvchilarga ko'rsatib, uning 6 yog'i kvadratlardan iborat ekanligi, kvadrat hamma tomoni teng to'g'ri to'rtburchak ekanligi, kubning hamma yoqlari bir xil kvadratlardan iborat ekanligi, fazoda qaraganda kvadratning ustki va ostki yoqlari, 4 ta yoni ham bir xil ekanligi, 6 ta kvadrat, shunday joylashtirish kerakki, ular 4 tasi yonma-yon, 2 tasi esa ustma-ust tushishini nazarda tutib yasash kerakligi to'g'risida bolalarda tasavvur hosil bo'lishi zarur. O'quvchilarda shu tushunchalar to'g'risidagi bilim, malaka va ko'nikmalar shakllangan bo'lsa, ular kub modelini yasashga qiynalmaydi. Endi qog'oz varag'iga dastlab, kub modeli yoyilmasini tejamkorlik asosida chizib, uni qirqib olib, kub modeli yasashini o'quvchilarga tushuntirishadi va o'quvchilar tomonidan mustaqil yasaladi.

Kub modelini yasash jarayonida o'qituvchi qog'oz va kartondan tejamkorlik bilan foydalanish zarurligi, qog'oz va karton ishlab chiqarishda qancha-qancha kishilar mehnati sarflanishi to'g'risida ma'lumot berib boradi. O'quvchilarni tejamkorlik ruhida tarbiyalash maqsadida o'quvchi bilim darajasiga mos, uning yosh xususiyatini hisobga olgan holda ijodiy masalalarni berish va ularni yechish yo'llarini ko'rsatish.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Boshlang'ich sinf matematika darsliklarini o'rganib, tahlil qilish asosida shuni ta'kidlash joizki, ularda tejamkorlikka oid o'quv topshiriqlari juda kam keltirilgan. Ammo o'quvchilarni tejamkorlikka o'rgatish bo'yicha juda ko'p obyektlar mavjud. Masalan, non haqida, oziq-ovqat mahsulotlari haqida, bozor iqtisodiyoti haqida, pul-buyum, tovar mahsulotlari haqida, suv haqida, qurilish materiallari haqida, o'quv qurollari, daftar, darslik haqida juda ko'plab masalalar darsliklarda o'rin olgan. Ularni yechish jarayonida o'qituvchi o'quvchilarni tejamkorlikka, narsalarni isrof qilmaslikka, ulardan oqilona foydalanishga, kishilar mehnatini qadrlashga o'rgatib borishni nazarda tutishi shart.

Faqatgina darslikda berilgan o'quv topshiriqlarini bajarish emas, balki o'qituvchi qaysi obyekt haqida so'z borsa, shu obyektga mos tejamkorlikka oid masala tuzib, uni o'quvchilarga yechtirsas, shuningdek, o'quvchilar o'zlari shunga o'xshash masalalar tuzishsa, ularda noz-ne'matlarni qadrlash tuyg'usi yanada o'sadi, tejamkorlik tuyg'usi rivoj topadi.

Misol tariqasida milliy boyligimiz paxta haqida masalani yechish haqida gap borar ekan, o'qituvchi darslikdan bu masalani shunchaki yechib qolmay, paxtaning naqadar bebaho boyligini ekanligi, 1 kg paxtadan nimalar olish mumkinligi, uni nobud qilmay dalalardan yig'ib olish zarurligi, har bir kvadrat metr maydonda 1 gramm hosil chanoqlarda qolgan taqdirda 100 gektar, 1000 gektar, 10000 gektar yerda qancha hosil yig'ib olinmay qolishi haqida ma'lumotlarni o'quvchilarga yetkazsa, ularning milliy boyligimiz paxtani asrash, tejashga bo'lgan his-tuyg'ulari yanada oshadi, davlatimizda yetishtiriladigan paxta miqdori haqida, ekish maydonlari haqida ma'lumotlarga ega bo'lib boradi.

O'quvchilar non haqida masalani yechar ekan, ularda nonni e'zozlash, isrof qilmaslik, nobud qilmaslik kabi xislatlar shakllanib boradi. Non dasturxonimizga yetib kelguncha qancha mehnat sarflanishi, qancha mashaqqat chekilishini uqtirish, maqsadga muvofiq. Darhaqiqat, yer maydonini ekishga tayyorlash, bug'doyni ekilishi, uning sug'orilishi, hosilning parvarishi, uni yig'ib olish, bug'doyni tozalash, uni tegirmondan o'tkazib un holiga keltirish, undan xamir qorish, non yopish uchun qancha mehnat sarflanishini tasavvur qiling.

Shu o'rinda o'qituvchi buyuk ne'mat bug'doyni nobud qilmay yig'ib olish zarurligi, agar har bir kvadrat metr maydonda kamida 100 gramm hosil yerda qolib ketsa, 100 gektar, 1000 gektar yerda qancha hosil qolib nobud qilishi mumkinligini o'quvchilarga tushuntirish maqsadga muvofiq. O'quvchilar bunday masalalarni yechish orqali nonni isrof qilmaslik, uni avaylab, asrab sarf qilishga odatlanadi.

Elektr energiyasini tejashga doir masalalarni yechish orqali ularda tejamkorlik xususiyatlari oshadi. Umuman, masala qaysi obyekt haqida bo'lsa ham o'qituvchi uning tarbiyaviy tomoniga alohida e'tibor qaratmog'i, imkon qadar noz-ne'matlarni isrof qilmaslikka, tejamkorlik asosida ishlatishga o'rgatib borishni hisobga olishi va shu asosda o'quv-tarbiya ishini tashkil etishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu sababli o'qituvchi bu masalada mas'uliyat bilan ish tutishi shart. Masalani shunchaki yechib qo'ysa ham bo'ladi, ammo uning tarbiyaviy tomoniga alohida e'tibor berilsa yanada maqsadga muvofiq bo'ladi. O'quvchilarda tejamkorlik xislatini mujassamlashtirish maqsadida tegishli metodlardan unumli foydalanish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'lim metodlari xilma-xildir. Aynan tejamkorlikka oid masalalarni yechishda suhbat, muammoli ta'lim, mashq bajarish, mustaqil ish, ko'rsatmali, amaliy metodlar bilan birga yangi pedagogik texnologiyalarni tatbiq etib, interfaol metodlar tadbiq etilsa, ta'lim-tarbiya samaradorligi yanada oshadi.

Masala yechilishi bilan birga uni ifodalovchi tasvir yoki rasm, sxema ko'rsatilsa, o'quvchilarning ongida yaxshi eslanib qoladi. Masalan, 1 kg tejalgan paxtadan nimalar olinishi tasviri yoki 1 kg tejalgan bug'doydan qanaqa mahsulotlar tayyorlanishi mumkinligi to'g'risidagi rasm ko'rsatilsa, bolalarda non va non mahsulotlarini isrof qilmaslik, ularni tejab ishlatish to'g'risidagi ma'lumotlari yanada tarkib topadi. Matematika darsida o'qituvchi sinf o'quvchilarini ma'lum guruhlariga ajratib, "klaster" usulidan foydalanib, ularda tabiat in'om qilgan ne'matlarni tejashga, nobud qilmaslikka, oqilona foydalanishga o'rgatib borishi mumkin.

O'quvchilarni mustaqil ravishda tejamkorlikka doir, ne'matlarni nobud qilmaslikka doir masalalar tuzishga o'rgatib borish. Buning uchun o'qituvchi dastlab shu mavzuga doir bir nechta masala tuzib, ularni o'quvchilarga yechtirib, so'ngra o'quvchilarni mustaqil masalalar yechishga o'rgatib borishi, o'quvchilar mustaqil masala tuzar ekan, o'qituvchi qaysi tushuncha to'g'risida masala tuzishni aytadi. Masalan, "Elektr energiyasi" to'g'risida masala tuzish degan topshiriq o'quvchilar tomonidan turli mazmundagi masalalar tuzilishiga asos bo'ladi. "Nonni isrof qilmaslik" to'g'risidagi masala tuzish deb aytilsa, o'quvchilar non to'g'risida turli mazmundagi masala tuzadi.

O'qituvchi masala tuzish topshirig'ini kartochkalar orqali berishi ham mumkin. Kartochkalarda nimalar to'g'risida masala tuzish kerakligi va uni qay tarzda bajarish bo'yicha ko'rsatma berilishi mumkin. Masalan, 4-sinf o'quvchilariga beriladigan quyidagi topshiriqqa qaraymiz:

Suvni isrof qilmaslikka doir masala tuzish

Nonni isrof qilmaslikka doir masala tuzish

O'quvchilar tomonidan tuzilgan masala matni o'qituvchi diqqat markazida bo'lishi, har bir tuzilgan masalaning mazmunan to'g'riligi aniqlanishi, uning yechilishi topiladi, tahlil qilinishi lozim. Ayrim hollarda o'quvchilar kartochkalarda tuziladigan masala obyektiga qarab masalani tuzadi. Masalan, paxta rasmi yoki poliz mahsulotlari rasmiga qarab ular tejamkorlikka doir masalalar tuzadi.

Masala tuzish topshiriqlarini uy vazifasi tarzida ham berish mumkin. Bu o'quv topshiriqlari o'quvchilar tomonidan mustaqil bajariladi, ayrim hollarda ota-onalar, opa-singillar, aka-ukalar ham masala tuzishga yordamlashadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga tejamkorlikka doir masalalarni yechishga o'rgatishda o'quvchilar o'quv faoliyatlarini tashkil etishdan unumli foydalanish.

O'quvchi o'quv faoliyatini tashkil etishning "umum sinf ishi", "guruh ishi", "yakka tartibdagi ish" (individual) ko'rinishlari mavjud. Bu faoliyat turlari uyg'unligini amalga oshirib tejamkorlikka doir masalalar yechilsa, o'quvchilarning iqtisodiy bilim doirasi yanada oshadi.

Tejamkorlikka doir tuziladigan masala dastavval butun sinf o'quvchilariga beriladi. So'ngra bu topshiriq – individual, ya'ni har bir o'quvchining mustaqil topshirig'iga aylanadi. O'quvchi o'zi mustaqil masala tuzib, guruh a'zolari muhokamasiga taqdim qilishi mumkin. So'ngra bu masala butun sinf tomonidan muhokama qilinadi.

To'g'ri tuzilgan masala o'qituvchi tomonidan baholanadi. Bu ishni boshqa tartibda ham amalga oshirish mumkin: o'quv topshiriqi partalarda yozilgan bo'lib, guruh jamoasiga tarqatiladi. Guruhdagi har bir a'zo mustaqil fikr yuritib, masalani mustaqil tuzadi va guruh muhokamasiga taqdim qiladi. Guruh a'zolari tomonidan ma'qullagandan so'ng sinf jamoasi tomonidan masala tinglanib yechiladi va baholanadi. Bunday ishlar o'quvchilarni jamoada faol ishtirok etishga o'rgatadi, mustaqil fikr yuritish, fikrni jamlashga, sinf o'quvchilariga yetkazilgan masalaning shakllantirilishiga yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tahlil va kuzatuvlar natijasida boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarda tejamkorlikni shakllantirish muhim pedagogik vazifa ekani yana bir bor o'z isbotini topdi. Bugungi kunda yosh avlodda iqtisodiy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish, ularni tejamkorlikka o'rgatish jamiyatning barqaror taraqqiyotida katta ahamiyat kasb etadi. Mavjud o'quv dasturlari va darsliklar tahlili shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinflarda iqtisodiy tarbiya va tejamkorlik masalalariga yetarli e'tibor qaratilmayapti.

Xalqaro tajriba asosida o'quvchilarni hayotga yaqin misollar, o'yinlar va interaktiv usullar orqali o'rgatish samarali natijalar berayotgani kuzatildi. Shu asosda quyidagi takliflarni ilgari suramiz:

1. Boshlang'ich sinf darsliklari va metodik qo'llanmalarga tejamkorlik mavzusini chuqurroq qamrab oluvchi bo'limlarni kiritish;
2. Ota-onalar va o'qituvchilar uchun iqtisodiy tarbiya va moliyaviy savodxonlik bo'yicha o'quv-seminarlar tashkil qilish;
3. O'quv jarayonida tejamkorlikka oid rolli o'yinlar, hayotiy vaziyatlar va loyihaviy topshiriqlardan foydalanish;

4. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun iqtisodiy ta'limga oid maxsus tayyorlov kurslarini yo'lga qo'yish;
5. Xalqaro tajribalarni o'rganish va milliy ta'lim tizimiga mos holda joriy etish.
Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich ta'limda o'quvchilarda tejamkorlikni shakllantirish ularning shaxsiy rivojlanishi bilan birga, butun jamiyat iqtisodiy barqarorligiga hissa qo'shuvchi muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mukhammedovich, K. F. (2021). Development of Students' Thrift Skills in Solving Tasks. *International Journal of Human Computing Studies*, 4(1), 29-33.
2. Kasimov, F., Qosimova, M., & Hakimova, M. (2023). A System for Developing Creative Thinking Skills of Primary School Students by Teaching Them How to Compose a Problem (Using the Example of Grades 1-2). In *E3S Web of Conferences* (Vol. 420, p. 06038). EDP Sciences.
3. Kasimov, F. M., & Go'zalxon, A. (2023, March). Dars jarayonida interfaol metodlardan foydalanish imkoniyatlari. In *E Conference Zone* (pp. 74-80).
4. Kasimov, F. M., & Go'zalxon, A. (2023, September). Boshlang'ich sinflarda matematikani o'qitishda innovatsion yondashuv. In *The Role of Sciences in the Formation of Unusual Thinking Skills in Young Students: International Scientific-Practical Conference* (Czech). (pp. 58-61).
5. Muxamedovich, K. F., & Ilxomovna, U. Z. (2023). Interfaol usullar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida hisoblash malakasini shakllantirish metodik muammo sifatida. *Pedagogs jurnali*, 1(1), 740-740.
6. Muxamedovich, K. F., & Ilxomovna, U. Z. (2023). Methodology for Forming Calculation Skills in Pupils of Primary Class Through Interactive Methods. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 17, 22-27.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.